

Дата публикации: 24 января 2020

DOI: 10.5281/zenodo.3627292

Исторические науки

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СССР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Полубояринов Павел Вадимович¹, Скочко Павел Сергеевич²

¹Магистр, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября, 84, Воронеж, Россия, E-mail: pahan.96@inbox.ru

²Магистр, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября, 84, Воронеж, Россия, E-mail: sko4ko.pavel@gmail.ru

Аннотация

В статье рассматриваются итоги Второй мировой войны, которые существенно изменили геополитическую ситуацию в мире. Советский Союз сыграл выдающуюся роль в освобождении народов от фашистского рабства. Значительно укрепилась позиция СССР на международной арене, возрос авторитет СССР. Большинство людей стали говорить об СССР, его народе и героической армии с восхищением, любовью и уважением во всем мире. Расширились отношения и с другими государствами. Уже на заключительном этапе войны советское руководство объявило о приобретении СССР статуса великой державы, что означало, что ни один вопрос в международной жизни не может и не должен решаться без его участия.

Особое внимание уделено началу холодной войны, которая была вызвана принципиальными различиями в социально-политической системе, системе ценностей и идеологии, в геополитических интересах держав и их стремлении расширить сферу влияния. Капиталистические страны Запада во главе с Соединенными Штатами и Англией разрабатывали политику сдерживания экспансии социалистического блока.

Ключевые слова: Международное положение СССР, внешняя политика СССР, «холодная война», капитализм, социализм.

I. ВВЕДЕНИЕ

Актуальность статьи определяется необходимостью изучения и понимания истории взаимоотношений между странами после Второй мировой войны, что позволит осмыслить прошлое, раскрыть геополитическую ситуацию в послевоенный период и тем самым определить вектор выстраивания международных отношений в современном мире.

Вторая мировая война затронула большое количество стран. Для борьбы с фашизмом был создан союз государств несмотря на идеологические разногласия. Сплоченность людей сыграла решающую роль в победе над фашистской Германией и казалось, что мирная жизнь возвращается. В течение 1939-1946 гг. возрос авторитет коммунистических партий. Также после войны возрос авторитет Советского союза. СССР был признан Великой державой. В это же время усилилось влияние Соединенных Штатов. Этому способствовали рост экономической мощи и создание сильной армии. Германия и Япония надолго выпали из списка лидирующих стран.

Из-за роста авторитета, сильной армии и независимой внешней политики СССР, у стран Запада во главе с США появились опасения. Проявилось недоверие друг к другу. Началась «холодная война». Причинами являлись противоречия между моделями государственного строя лидирующих держав. СССР был обеспокоен ядерной монополией США, а США опасались Советской Армии, которая на тот момент считалась самой укомплектованной и самой мощной армией в мире.

II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В статье использованы различные методы научного исследования, с помощью которых достигается объективное познание действительности в рамках данной темы. В частности были использованы теоретический, исторический и логический методы исследования, которые позволили собрать и обработать информацию касающуюся международного положения СССР после войны.

Благодаря историко-генетическому методу был изучен генезис взаимоотношений СССР с другими странами, этапы развития внешней политики Советского Союза после войны, определены причины начала «холодной войны».

С помощью историко-сравнительного и историко-топологического методов было проанализировано изменение целей Советского союза после войны, по сравнению с довоенным периодом. Так же было проанализировано взаимоотношения СССР с Англией и другими странами.

Изучение разнообразных методов позволило прояснить причины «холодной войны» с Западом. Благодаря использованию данных методов и изучению различных источников информации, сложилась объективная картина происходящего в рассматриваемые годы.

III. ОБСУЖДЕНИЕ

«Холодная война» - термин, которым принято обозначать период в мировой истории с 1946 по 1989 гг., характеризующийся противостоянием двух политических и экономических сверхдержав – СССР и США, являющихся гарантами новой системы международных отношений, созданной после Второй мировой войны.

Авторы статьи проанализировали работы российских и зарубежных историков, которые работают в данном направлении. В частности, Печатов В.О. изложил свое мнение о причинах холодной войны.

Имеется три основных подхода к этому феномену. Первый – геополитический, он заключается в том, что «холодная война» представляла собой борьбу за сферы влияния после Второй мировой войны. Вторым подходом идеологический, холодная война как борьба двух систем, двух альтернатив, двух идеологий, и тогда ее начало нужно вести чуть ли не с 1917 года.

Наконец, третья, культурно-цивилизационная, школа рассматривает «холодную войну» как очередную главу в долгой истории конфронтации Запада и России. По мнению Печатова В.О., «холодная война» вытекала из противоречивого сплетения всех этих факторов. Первым опытом обобщения достижений отечественной историографии (как советского, так постсоветского периодов), посвященной роли США и СССР в развязывании «холодной войны», стала работа А.П. Косова.

Автор проанализировал большое число исследований, охарактеризовал наиболее значимые публикации, раскрыл их положительные и отрицательные стороны, выявил влияние быстроменяющегося исторического контекста и смены “мировоззренческой парадигмы” интерпретации событий, ученый высказал мысль об обоюдной ответственности США и СССР в развязывании “холодной войны”.

Несмотря на кажущееся единодушие в вопросе о причинах начала холодной войны, американские историки неоднозначно трактуют побудительные мотивы, лежавшие в основе внешнеполитических шагов СССР и лично И.В. Сталина после завершения Второй мировой войны.

Несмотря на определенное понимание вопроса о причинах начала холодной войны, американские ученые по-разному объясняют цели и задачи, лежащие в основе внешнеполитических шагов Советского Союза и самого Сталина после завершения Второй мировой войны.

Перейдем к позиции М. Каррена и Д. Маккензи. Авторы считают, что действия Сталина по созданию социалистического блока в восточной Европе и поддержка коммунистических движений в Китае, Северной Корее и Северном Вьетнаме повлияли на перевооружение Запада и положили конец возможности прогресса. Причина холодной войны, как считали американские ученые в том, что экспансия Советского Союза наткнулась на американскую политику сдерживания.

М. Дзевановски в своих утверждениях соглашается с Д. Маккензи и М. Карреном и объясняет причину образования НАТО как необходимость перед лицом угрозы советского приближения к Атлантике и утверждает, что действия в Корее способствовали развитию холодной войны.

Более умеренную, а также, более глубокую с аналитической точки зрения позицию занимают А. Рубинштейн, а также Д. Барри и К. Барнер-Барри. Они указывают, что продвижение СССР на Запад и создание социалистического лагеря является исторически сложившейся жизненной необходимостью существования СССР. В тоже время при современном развитии технологий геополитические факторы являются лишь частью сложного набора внешнеполитических соображений. Также Рубинштейн отмечает, что решение США прекратить все поставки по ленд-лизу в мае 1945 г., а также их молчание относительно запрошенных Сталиным долгосрочных кредитов на реконструкцию экономики уменьшили интерес Сталина к умеренной политике по отношению к Западу. Американская же разработка атомной бомбы усилила внимание Сталина к военным расходам и модернизации. Следовательно, по мнению А. Рубинштейна, причины холодной войны лежали в фундаментальном конфликте между несовместимыми концепциями безопасности и взаимных действиях и намерениях двух стран.

Исходя из понимания изученных точек зрения разных ученых можно сделать вывод о том, что причинами холодной войны являлись: противоречия между моделями государственного строя лидирующих держав, экономическое и идеологическое противостояние, недоверие и страх государств друг к другу.

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ

Вторая мировая война существенно изменила расстановку сил в мире. Война против фашизма объединила государства тем самым сняв идеологические разногласия между союзниками. После завершения войны отношения между союзными государствами сохраняли дружеский характер.

Мирная жизнь по-немногу начинала возвращаться. 26 июня 1945 г. по завершению конференции в Сан-Франциско был подписан устав Организации Объединенных Наций (ООН), и 24 октября 1945 г. он вступил в силу. В 1945-1946 гг. проходил Нюрнбергский процесс, который приговорил главных нацистских военных преступников к смертной казни и пожизненному заключению. Данные действия вселяли надежду на мирное демократическое будущее.

Победа над фашистской Германией обусловила значительный рост авторитета и влияния Советского Союза в мире. Также укрепился авторитет коммунистических партий в странах Западной Европы. Во время войны их численность увеличилась почти в 3 раза.

После войны коммунисты находились в правительстве 13 капиталистических стран Европы, Азии и Латинской Америки.

В послевоенные годы резко усилилось международное влияние Соединенных Штатов, это произошло благодаря возросшей экономической мощи, создания мощной армии и военного участия в различных военных кампаниях. Это превратило США в лидера Западного мира и архитектора новой системы международных отношений. Германия и Япония надолго выпали из числа ведущих мировых держав. Западноевропейские государства были сильно ослаблены войной, а также и начавшимся распадом колониальных империй. К началу 1950-х гг. независимость получили Бирма, Индия, Индонезия, Ливан, Сирия и другие страны.

В связи с возросшим авторитетом СССР, его стали признавать великой державой. Количество стран, с которыми Советская держава поддерживала дипломатические отношения увеличилось примерно в 2 раза по сравнению с довоенным временем. В Совете Безопасности ООН СССР стал одним и постоянных членом, вместе с США, Англией, Китаем и Францией. Советский Союз оказывал поддержку странам Восточной Европы, Северной Кореи и Китаю.

После завершения войны очевидно прослеживалось противостояние Советского Союза с другими великими державами, бывшими союзниками по борьбе с фашизмом, где главной причиной стала борьба за геополитическое пространство, конкретно, за передел политической карты Европы. Такая обстановка не исключала возможности вооружённого конфликта.

Опасение западных стран в связи с растущим влиянием СССР четко высказал премьер-министр Великобритании У. Черчилль, 5 марта 1946 г. призвав опустить «железный занавес» и остановить «проникновение коммунизма в Европу». Данная речь была призывом к открытому и жестокому противостоянию между Западом и СССР. В 1946 г. президент США Г. Трумэн развернул внешнеполитическую программу, направленную на «сдерживание» Советского Союза во всем мире.

Основной задачей внешней политики советское руководство видело в максимальном расширении влияния Советского Союза, формирования мирового социалистического лагеря.

После второй мировой войны советское руководство старалось сохранить прокоммунистические силы в государствах Восточной Европы, освобожденных от фашизма. В 1945 г. эти страны проводили внешнюю и внутреннюю политику под контролем СССР.

Создание советского блока государств и усиление разногласий с Западом шли параллельно. В 1947 г. советское руководство отказалось от участия в плане Маршалла, потому что США связывали предоставление экономической помощи с коренным изменением политического курса. В 1949 г. окончательно сформировался советский блок, по причине разделения Германии на два самостоятельных государства и создании Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ).

Утверждение социалистических порядков дорого обошлось государствам Восточной Европы. В конце 40-х – начале 50-х гг. в этих странах прошли судебные процессы, по результатам которых известные государственные деятели были приговорены к смертной казни в связи с государственной изменой. Репрессии, также, оказывали влияние на политику стран советского блока, являлись средством запугивания народа.

Главной целью создания социалистического блока государств в Европе являлись военно-стратегические цели Сталина. С одной стороны он хотел обезопасить государство на случай войны, а с другой стороны он руководствовался экспансионистскими планами. Сталин был убежден в неизбежности в будущем военного столкновения с США и их союзниками.

Сформированному военно-политическому союзу стран Юго-Восточной и Центральной Европы во главе с СССР противостоял союз государств Западной Европы во главе с США. 4 апреля 1949 г. был подписан договор о создании Организации Североатлантического альянса (НАТО). Данный союз был юридически оформлен. Договор давал согласие на присутствие американских войск в Европе на неопределённое время. На границе СССР и его союзников НАТО развернуло десятки своих военных баз.

Внешняя политика США становилась все более активной и была направлена против Советского Союза и его союзников. В 1949 г. при участии США, Великобритании и Франции Германия была поделена на два государства. В сентябре 1949 г. была создана Федеративная Республика Германии (ФРГ), которая была интегрирована в военную систему НАТО. В октябре 1949 г. была провозглашена Германская Демократическая Республика (ГДР), которая присоединилась к советскому лагерю.

Противостояния СССР и США усугубились с появлением у Соединенных Штатов атомного оружия. Имея ядерное вооружение, Америка вела политику устрашения. Однако в 1949 г. Советский союз удачно провел испытание атомной бомбы, тем самым, изменив соотношение сил между великими державами и международную обстановку в мире.

С конца 1940-х гг. усиливается внимание Советского Союза к странам Востока. Это происходит в результате утверждения коммунистических режимов в Северной Корее (1948 г.) и Китае (1949 г.). В результате социалистический строй утвердился во многих государствах азиатского региона. Руководители СССР и Китая полагали, что благодаря сложившейся обстановке, появляется возможность изменить соотношение сил в мире в их пользу.

В феврале 1950 г. Сталин дал согласие на попытку Северной Кореи вооруженным путем объединить страну. Начавшийся в июне 1950 г. вооруженный конфликт под флагом ООН вмешались войска США и 15 других государств. На стороне Северной Кореи в нем приняли участие китайские войска, а также советские летчики и военные советники.

Кровопролитная война на Корейском полуострове стоила американцам 54 тыс. погибших. Значительные потери понесли северокорейские войска и китайские добровольцы. Война в Корее была прекращена в июле 1953 г. подписанием соглашения между сторонами о прекращении огня. Корея осталась разделенной на два противоборствующих друг другу государства и стала символом раскола мира на две системы.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Смерть И. В. Сталина 5 марта 1953 г. дала возможность новому руководству страны постепенно приступить к пересмотру внешнеполитической и военной программы Советского союза. Целью стало преодоление «холодной войны», были предприняты попытки ограничения вооруженных сил двух противостоящих мировых блоков, начали устанавливаться рабочие контакты между лидерами ведущих держав мира.

Данный материал, направлен на изучение и понимание уроков Второй мировой войны и международной обстановки в послевоенный период, потому что позволяет понять, как налаживать новые отношения в современном мире, которые могут строиться только на взаимовыгодном сотрудничестве между государствами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. История и теория международных отношений в Восточной Азии после второй мировой войны (1945-1995). – М.: Конверт – МОНФ, 1997. – 353 с.

Внешняя политика СССР в послевоенный период. Начало «Холодной войны». [Электронный ресурс]. URL: <https://www.yaklass.ru/material?mode=lsntheme&themeid=166&subid=65> (дата обращения 16.11.2019).

Громыко А.А. История внешней политики СССР 1945-1980 гг. – М.: Наука, 1981. – 718 с.

Данилов А.А. История России, 1945-2008 гг. – М.: Просвещение, 2009. – 368 с.

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История государства и народов России. – М.: Издательский дом «Новый учебник», 2001. – 464 с.

Ершов Б.А. Русская Православная Церковь и светская власть в Воронежской губернии в XIX - начале XX века. ГОУ ВПО "Воронежский гос. технический ун-т". Воронеж, 2010. 167 с.

Ершов Б.А. Система духовного образования в Воронежской губернии в XIX веке // Образование и общество. 2010. № 5 (64). С. 105-108.

Ершов Б.А., Лубкин Я.Я. Деятельность Русской Православной Церкви по противодействию экстремизму и терроризму в современной России // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. – № 11-2 (73). С. 97-99.

Ershov B.A., Fursov V.N. The Russian Church in the State Mechanism of Russia. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2018. № 1. С. 32-37.

Ershov B.A., Perevozchikova L.S., Romanova E.V., Ashmarov I.A. The Concept of Spirituality in Social Philosophy. Smart Innovation, Systems and Technologies. 2019. Т. 139. С. 688-694.

Жуков Е.М. Всемирная история. – М.: Мысль, 1977. – 647 с.

Историки о причинах холодной войны и о том, какой приз взял ее победитель. [Электронный ресурс]. URL: <https://lenta.ru/articles/2015/05/04/coldwar/> (дата обращения 20.11.2019).

История России. [Электронный ресурс]. URL: <https://history.wikireading.ru/23964> (дата обращения 14.11.2019).

Корниенко Г.М. Холодная Война: свидетельство ее участника. – М.: Олма-Пресс, 2001. – 464 с.

Международное положение СССР до и после войны. [Электронный ресурс]. URL: https://histerl.ru/kurs_sssp/mezhdunarodnoe-polozhenie-sssr-do-i-posle-voyny.htm (дата обращения 13.11.2019).

Нежинский Л.Н. Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945-1985). Новое прочтение. – М.: Междунар. отношения, 1995. – 508 с.

Орлов А.С., Григорьев В.А., Сивохина Т.А. «История России»: учебник. – М.: Проспект, 2001. – 528 с.

СССР в послевоенные годы (1945-1953). [Электронный ресурс]. URL: https://studme.org/1420112618213/istoriya/sssr_poslevoennye_gody_1945-1953 (дата обращения 14.11.2019).

Филитов А.М. Холодная война: историографические дискуссии на Западе. М.: Наука, 1991. – 200 с.

Фокеев Г.В. История международных отношений и внешней политики СССР. Том второй. 1945-1975. – М., 1987.

Холодная война как ее видели в США. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.svoboda.org/a/24708127.html> (дата обращения 20.11.2019).

Чубарьян А.О., Егорова Н.И. Холодная война. 1945-1963 гг. Историческая ретроспектива. – М.: Олма-Пресс, 2003. – 640 с.

INTERNATIONAL POSITION OF THE USSR AFTER THE SECOND WORLD WAR

Poluboyarinov, Pavel Vadimovich¹, Skochko, Pavel Sergeevich²

¹Magister, Voronezh State Technical University, 20 years of October street, 84, Voronezh, Russia, E-mail: pahan.96@inbox.ru

²Magister, Voronezh State Technical University, 20 years of October street, 84, Voronezh, Russia, E-mail: sko4ko.pavel@gmail.ru

Abstract

The article examines the international situation of the USSR after the war and the tasks of the foreign policy of the Soviet Union.

The article also discusses the outcome of World War II, which significantly changed the geopolitical situation in the world. The Soviet Union played an outstanding role in ridding peoples of fascist slavery. The position of the USSR in the international arena was significantly strengthened, and the authority of the USSR increased. Most people began to talk about the USSR, its people and the heroic army with admiration, love and respect throughout the world. Relations with other states have expanded. Already at the final stage of the war, the Soviet leadership announced the acquisition of the USSR the status of a great power, which meant that not a single issue in international life could and should not be resolved without his participation.

Particular attention is paid to the beginning of the Cold War, which was caused by fundamental differences in the socio-political system, value system and ideology, in the geopolitical interest of the powers and their desire to expand the sphere of influence. The capitalist countries of the West, led by the United States and England, were developing a policy of containing the expansion of the socialist bloc.

Keywords: The international situation of the USSR, foreign policy of the USSR, «cold war», capitalism, socialism.

REFERENCE LIST

Bogaturov A.D. (1997) Great powers in the Pacific. The history and theory of international relations in East Asia after the Second World War (1945-1995). *Envelope – MONF*. 353 p. (in Russ.).

Chubaryan A.O., Egorova N.I. (2003) Cold war 1945-1963 Historical retrospective. *Olma-Press*. 640 p. (in Russ.).

Danilov A.A. (2009) History of Russia, 1945-2008. *Education*. 368 p. (in Russ.).

Danilov A.A., Kosulina L.G. (2001) History of the state and peoples of Russia. *Publishing house "New textbook"*, 464 p. (in Russ.).

Ershov B.A. (2010) The Russian Orthodox Church and secular power in the Voronezh province in the XIX - early XX centuries. *GOU VPO "Voronezh State Technical University". Voronezh*. 167 p. (in Russ.).

- Ershov B.A. (2010) The system of spiritual education in Voronezh province in the 19th century. *Education and Society*. № 5 (64). Pp. 105-108. (in Russ.).
- Ershov B.A., Fursov V.N. (2018) The Russian Church in the State Mechanism of Russia. *Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research*. № 1. Pp. 32-37. (in Russ.).
- Ershov B.A., Lubkin Y.Y. (2016) The activities of the Russian Orthodox Church in countering extremism and terrorism in modern Russia. *Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art history. Questions of theory and practice*. № 11-2 (73). Pp. 97-99. (in Russ.).
- Ershov B.A., Perevozchikova L.S., Romanova E.V., Ashmarov I.A. (2019) The Concept of Spirituality in Social Philosophy. *Smart Innovation, Systems and Technologies*. T. 139. Pp. 688-694.
- Filitov A.M. (1991) Cold war: historiographic discussions in the West. *Science*. 200 p. (in Russ.).
- Fokeev G.V. (1987) History of international relations and foreign policy of the USSR. Volume Two. 1945-1975. (in Russ.).
- Golitsyna, N. (2012). *The Cold War as seen in the USA*. Retrieved from <https://www.svoboda.org/a/24708127.html> (in Russ.)
- Gromyko A.A. (1981) The history of foreign policy of the USSR 1945-1980. *Science*. 718 p. (in Russ.).
- Kornienko G.M. (2001) Cold War: evidence of its member. *Oлма-Press*. 464 p. (in Russ.).
- Nezhinsky L.N. (1995) Foreign policy of the USSR during the Cold War (1945-1985). New reading. *Inter. Relations*. 508 p. (in Russ.).
- Orlov A.S., Grigoryev V.A., Sivokhina T.A. (2001) "History of Russia": a textbook. *Prospect*. 528 p. (in Russ.).
- "Stalin's rating was much lower than Putin's rating" (2015). *Historians talk about the causes of the Cold War and what prize the winner took*. Retrieved from <https://lenta.ru/articles/2015/05/04/coldwar/> (in Russ.)
- Schoolbook. *Russian history*. Retrieved from <https://history.wikireading.ru/23964> (in Russ.)
- The foreign policy of the USSR in the postwar period. The beginning of the Cold War*. Retrieved from <https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=166&subid=65> (in Russ.)
- The international situation of the USSR before and after the war*. Retrieved from https://histerl.ru/kurs_sssp/mezhdunarodnoe-polozhenie-sssr-do-i-posle-voyny.htm (in Russ.)
- USSR in the postwar years (1945-1953)*. Retrieved from https://studme.org/1420112618213/istoriya/sssr_poslevoennye_gody_1945-1953 (in Russ.)
- Zhukov E.M. (1977) The World History. *Thought*. 647 p. (in Russ.).